

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Kenan Altinkaya

ЎЗБЕК, ҚИРҒИЗ ВА ТУРК МАҚОЛЛАРИДА БАҒРИКЕНГЛИК, ЭТНИК ВА ШАХСЛАРАРО
ДЎСТЛИК ТЎҒРИСИДА МАҚОЛЛАРНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL